

УДК: 94(410)04–10”

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ АНГЛОСАКСОНСКИХ КОРОЛЕВСТВ**CHRISTIANIZATION OF THE ANGLO-SAXON KINGDOMS****Соколов А.В.¹**
Sokolov A.V.*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. В статье изучен процесс христианизации англосаксонских королевств, который происходил на территории Британии в конце VI века, и завершился во второй половине VII века. Главной особенностью этого процесса явилось противостояние двух христианских Церквей – Римской и Британской, одновременно ведущих свою деятельность в англосаксонских королевствах. В результате процесса христианизации, население англосаксонских королевств, придерживавшееся германского язычества, обратилось в христианство, а само крещение в дальнейшем имело такое же значение для народов Запада, как Крещение Киевской Руси, для народов Востока. Обращение к теме исследования особенно актуально на фоне упадка религиозности и демографического кризиса, охватившего Великобританию, а также в связи с нарастанием процессов дехристианизации протекающих на данный момент по всей территории Западной Европы.

Abstract. The article examines the process of Christianization of the Anglo-Saxon kingdoms, which originated in Britain at the end of the sixth century and ended in the second half of the seventh century. The main feature of this process was the confrontation between two Christian Churches, the Roman and the British, which simultaneously operated in the Anglo-Saxon kingdoms. As a result of the process of Christianization, the population of the Anglo-Saxon kingdoms, who adhered to Germanic paganism, converted to Christianity, and the baptism itself later had the same significance for the peoples of the West as the baptism of Kievan Rus, for the peoples of the East. Addressing the research topic is especially relevant against the background of the decline of religiosity and the demographic crisis that has engulfed the UK, as well as in connection with the increasing processes of de-Christianization currently taking place throughout Western Europe.

Ключевые слова: Христианизация, Англосаксонские королевства, папа Григорий Великий, Римская миссия, Британская Церковь

Keywords: Christianization, Anglo-Saxon kingdoms, Pope Gregory the Great, Roman Mission, British Church

*«Я вручил мою душу в руки Бога,
моего Создателя, и абсолютно непоколебимо верю в Иисуса Христа,
моего Спасителя».*

Уильям Шекспир
Английский драматург, поэт, актер

История зарождения христианской Церкви в Британии сложна и, несмотря на множество предлагаемых версий, довольно запутанна. Проповедь о Христе раздалась на территории Британии в I веке, однако, у нас нет точных сведений о том, кто явился первым проповедником на землях Туманного Альбиона. Существует множество историй и сказочных легенд, рассказывающих о том, как христианская вера смогла впервые появиться в Британии. Самая красивая из них встречается в произведении «Книга о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола» англичанина и рыцаря Томаса Мэлори. Она рассказывает нам о том, как святой Иосиф Аримафейский принес в Британию Грааль – чашу Тайной вечери, которую он наполнил кровью распятого на кресте Спасителя, придав ей тем самым

¹ Научный руководитель: Фомин Михаил Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура», Севастопольский государственный университет.

сакральную силу [3]. В «Королевских идилиях» Альфреда Теннисона о тех событиях рассказывается следующее: «Сказал монах: *«Из древних книг я знаю: / Когда пришел Иосиф в Гластонберри, / Языческий правитель Арвираг / Ему для поселения отдал остров, / Среди болот, где он из тростника / Уединенную построил церковь»* [4]. В VIII веке на этом месте было возведено Гластонберийское аббатство, позднее ставшее одним из самых богатых и влиятельных монастырей в стране.

В начале V века уход римских войск с территории Британии привел к многочисленным политическим и социальным переменам. В стране начался стремительный процесс распада централизованной власти. К середине столетия значительная часть Британии оказалась вовлечена в гражданскую войну. Почувствовав слабость ее жителей, враждебные племена пиктов и скоттов обитавшие в северной части острова, возобновили нападения на города и поселения бриттов. На смену каменным строениям пришли деревянные дома, ремесленники и торговцы, лишившись рынков сбыта, оставляли города и перебирались в деревни, а товарообмен стал преобладать над монетным обращением. Британия вступала в период раннего средневековья.

В такой ситуации один из местных правителей решил упрочить свою власть, призвав в Британию германских варваров. Он *«предложил им земли, в обмен на силу их мечей»*, не подозревая, что разобравшись с его обидчиками, иноплеменники вскоре повернут оружие против него самого [5]. Последовавшее вторжение германцев побудило жителей Британии взяться за оружие и противостоять захватчикам, однако силы были не равны, и вскоре значительная часть населения пала в битвах или оказалась в порабощении у пришельцев, которые быстро и уверенно продвигались вглубь страны. Уцелеть христианской вере в такой обстановке было тяжело. Придерживаясь язычества, завоеватели грабили храмы, разрушали монастыри, убивали священство вместе с паствой. Оставшиеся в живых эмигрировали в монастыри Ирландии, переселялись в Галлию или укрывались на севере страны, создавая в труднодоступных местах ряд новых обителей.

Окончательно сломив сопротивление местного населения, завоеватели образовали на территории страны множество мелких королевств, непрерывно враждовавших друг с другом. К концу VI века сложилось семь наиболее крупных из них, образовавших так называемую Гептархию: Уэссекс, Суссекс, Эссекс, Нортумбрия, Мерсия, Восточная Англия и королевство Кент.

Христианская вера едва теплилась на захваченных землях, однако ситуация неожиданно поменялась, когда правитель одного из англосаксонских королевств, носившего название Кент, женился на христианской принцессе из Галлии [2]. Когда слух об этом браке дошел до Рима, папа Григорий Великий поспешил отправить в Кент христианскую миссию, состоявшую из сорока человек им же основанного в Риме монастыря Андрея Первозванного.

Сумев произвести на короля впечатление, миссия, возглавляемая приором Августином, крестила все его королевство, а также два других, соседних с ним – Эссекс и Восточную Англию. Августин с восторгом писал в Рим, сообщая понтифику, что: *«урожай его велик, а жнецов мало!»* [1]. В ответ папа Григорий направил к нему помощников, снабдив их всем необходимым для обустройства Церкви, а самому Августину даровал паллий и повелел впредь называться архиепископом Кентерберийским.

Помимо дальнейшей христианизации англосаксонских королевств, перед римской миссией стояла еще одна важная задача – интеграция местной Британской Церкви, существовавшей на острове с первых веков христианства, в структуру папской Церкви. Британская Церковь была основана на острове в первых веках, и имела ряд расхождений с Римом, главными из которых были: иная дата празднования дня Пасхи, непохожий на римский обряд крещения и отличающаяся по форме тонзура клириков. Организованная Августином встреча лишь усилила разногласия: надменность римского архиепископа и ультимативность выдвигаемых им требований, а также твердость британцев в отстаивании своих позиций, привели к отсутствию взаимопонимания, и тогда со стороны римских проповедников зазвучали угрозы. Вскоре один из англосаксонских королей, побуждаемый Августином, напал на монастырь, принадлежавший британцам, и подверг его разорению, умертвив множество монахов, проживавших в нем.

Однако успехи римских миссионеров оказались непрочными. После смерти короля, первым принявшего христианскую веру, на престол взошел его сын, придерживавшийся старых верований, и тогда по всему королевству прокатилась языческая реакция. Подобным образом, по смерти своего отца, принявшего христианство от римских миссионеров, поступили и сыновья соседнего с Кентом королевства – Эссекса. Не будучи крещены, они часто приступали к епископу с требованием преподать им Тело Христово, однако получая отказ, в конце концов, изгнали его из своего королевства [1].

Важную роль в процессе христианизации сыграла иная ветвь Британской церкви – Ирландская. В отличие от Британии, где статус христианства в начале VII века еще не вполне определился, церковь в Ирландии к середине V века имела сложившуюся и хорошо развитую структуру. Действуя в северных районах Британии, она добилась значительных успехов в обращении целого ряда англосаксонских королевств, вызывая этим зависть и неприязнь римских миссионеров.

Иногда соперничество между церквями приводило к странным ситуациям, например, когда в одном из англосаксонских королевств Пасха могла праздноваться два раза в год. Когда король праздновал Пасху по счислению Британской церкви, королева, следуя римскому обычаю, еще держала пост. Ликвидировать имеющиеся расхождения между двумя церквями удалось на соборе в Уитби в 664 году. Теперь все английское христианство придерживалось римского образца вероисповедания, однако многие британские монастыри смогли сохранить старые обычаи вплоть до XIII века.

Подводя итоги, можно предположить, что деятельность римских миссионеров могла бы быть более плодотворной, если бы первые шаги были сделаны в союзе с уже имеющейся в Британии церковной организацией. С другой стороны, именно проявившиеся разногласия и последующая конкуренция между двумя христианскими церквями, смогли придать миссионерам рвения в едином деле обращения в христианскую веру германских племен, захвативших в начале VI века самый большой из британских островов.

Источники и литература (References):

1. Бэда Достопочтенный. Церковная история народа англов. [Электронный ресурс] // Церковная история народа англов. –Url: [https:// azbooka.ru/otechnik/Beda_Dostopochtennyi/tserkovnaja-istorija-naroda-anglov/](https://azbooka.ru/otechnik/Beda_Dostopochtennyi/tserkovnaja-istorija-naroda-anglov/) - (проверено: 13.04.2025)
2. Григорий Турский. История франков / Пер. с лат. В.Д.Савуковой. М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2023. 535 с.
3. Мэлори Т. Смерть Артура: Роман-эпопея. В 8-ми кн. Т. 1. Кн. 1–5 / Пер. с англ. И. Бернштейн; Вступ. ст. А. Михайлова; Коммент. О. Казниной. М.: Худож. лит., 1991. 431 с.
4. Теннисон А. Королевские идиллии: стихотворения / Пер. с англ. И. Бунина, Д. Катар, Г. Кружкова, В. Лунина. СПб: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. 448 с.
5. Моруа А. История Англии / пер. с фр. Л. Ефимова. М.: Ко-Либри, Азбука-Аттикус. 2022. 608с.